

“UTASHAN. YETTINCHI TONG”: OBRAZLAR GALEREYASI

Barnoxon Yakubova

Abu Rayhon Beruniy nomidagi

Urganch davlat universiteti

1-kurs doktoranti

Annotatsiya. Biz ushbu maqolada Shoyim Bo‘tayevning “Utashan. Yettinchi tong” romanidagi obrazlar xilma-xilligini, badiiy tasvir vositalarini, asar qahramonlarining o‘ziga xos jihatlarni tahlil qildik va mazmun-mohiyatini misollar orqali ochib berishga harakat qildik.

Аннотация. В данной статье речь пойдёт о произведении Шоима Ботаева “Уташан. Еттинчи тонг”. Мы проанализировали многообразие образов, средств художественного изображения, своеобразие героев романа и попытались на примерах раскрыть его сущность.

Annotation. In this article, we will discuss Shoyim Botayev’s “Utashan. Yettinchi tong”. We analyzed the diversity of images, artistic representation tools, unique aspects of the heroes of the novel and tries to reveal it’s essence through examples.

Kalit so‘z: o‘zbek adabiyoti, adabiyot, roman, adib, badiiy asar, badiiy obraz, qahramon kechinmasi.

Ключевые слова: Узбекская литература, литература, роман, писатель, художественное произведение, художественный образ, опыт героя.

Key words: Uzbek literature, literature, novel, writer, artistic work, artistic image, hero's experience.

Yozuvchi Shoyim Bo‘tayevning “Utashan. Yettinchi tong” romanini o‘zbek adabiyotida yangi va muhim adabiy hodisa deya e’tirof etishimiz mumkin. Muallif ushbu romanda inson zotining qadr-qimmatini, imonini, uning azaliy qismatini bitta davr – inson taqdiriga bog‘lab ochib beradi. Oltmish yetti yilni o‘z ichiga olgan roman davomida bir insonning hayoti, u yashayotgan qishloq, tuzum va jamiyatga xos masalalarni chambarchas holatda turli voqealar bilan ochib beradi.

Ko‘pgina ma’no va ifodalarni o‘z ichiga olgan roman voqealarini va obrazlarini yozuvchining “Shamol o‘yini” qissasida uchratamiz. Shu o‘rinda yozuvchi nega yana ushbu mavzuga qaytgani borasida savol tug‘iladi. Asarni o‘qish davomida esa qissada ochib berilmagan ko‘pgina voqeliklar, fikrlar, tuzumga xos masalalar mazkur romanda to‘laligicha badiiy talqin etishgan intilgani va bunga erishganini ko‘rishingiz mumkin

bo'ladi. Qissadan farqli ravishda ushbu romanda obrazlar galereyasi shakllanganini va badiiy tasvir vositalarining mukammallashganini kuzatasiz.

Har qanday badiiy asarning ta'sirchanligini orttiradigan narsa uning obrazlar tizimi hamda badiiy tasvir vositalari aslida. Bularsiz asar quruq hamda zerikarli ko'rinishga ega bo'lib qoladi. Chunki kitobxonga faqatgina voqealar ketma-ketligi qiziq bo'libgina qolmay, balki qahramonlar va unda qo'llanilgan badiiy tasvir vositalari, kompozitsion yaxlitlik ham emotsionallikni kuchaytiruvchi unsurlardandir.

Asar haqida aniqroq tasavvurga ega bo'lish uchun uning obrazlar galereyasiga yanada ko'proq e'tibor beramiz. Obrazlar tizimi Shoyim Bo'yatevning asarlarining badiiyatini keng ko'lamda ochib berishda muhim ahamiyat kasb etgan. Aynana "Utashan. Yettinchi tong" romanida obrazlar orqali asardagi voqealar rivoji bir-biriga chambarchas bog'langan holda davom etadi. Shu o'rinda aytish mumkinki, asardagi voqealar Utashan qishlog'ida, qishloq xalqi, asosan Yunus ota va Oytosh buvining kundalik hayoti atrofida kechadi. Mabodo voqealar boshqa obrazlar hayotida kechayotgan bo'lsa, muallif voqealarni ular bilan parallel holda tasvirlaydi. Yozuvchi romanning ilk bobida bu ikki qahramonni Odam Ato va Havo momo deb ataydi. Bunga sabab qahramonlarning qalbi sofligi va yaxshilik axtaruvchi zotlar ekanligidan, deya fikr yuritasiz. Chunki Yunus otaning uyida egasini topmagan xatlar va gazeta-jurnallar uning hovlisidagi it katagigacha to'lib-toshib borgandi. Ulari tashlab yuborishga esa Yunus otaning ko'zi qiymas, Oytosh momo esa bunga ko'nikkan, imijimida buni qandaydir yumush kabi qabul qilgan va hammasini joy-joyiga joylab borishni burchidek ko'rardi. Shu gazeta-jurnal masalasi ham Odam Ato va Momo Havoning ko'ngil torlari mayin taralishidan darak beradi.

Yunus ota aslida urush yillari pochtachilik kasbi bilan shug'ullangan va umri davomida shuni davom ettirgan, kasbiga sodiq obraz sifatida tasvirlangan. Hovlisini to'ldirgan gazeta-jurnallar va egasini topmagan xat-xabarlarini tashlab yuborishdan qo'rqadi. O'zini doimo taftish qiladi, savolga tutadi. Ko'ngil kechinmalarini asarda boshqalar bilan yoki o'zi bilan suhbatida tilga ko'chiradi.

Yunus otaning qulog'iga bot-bot urilib turadigan ikkita jumla bor. Birinchisi, "Subh yaqin emasmi?" oyati karimasini u tez-tez hayolidan o'tkazadi. O'zini taftish qiladi. Ikkinchisi, "Lahzalik gunohning mangu kafforati" jumlasini Otam Ato bilan Havo Momoning hayotini eslatib yuboradi. Ular ham lahzalik gunohi uchun mangu kafforat o'damaganmide?, deya o'z-o'zingizga savol berasiz. Muallif ushbu jumla orqali "Shoh" romanidagi voqealarni yodga soladi. Mazkur romanda lahzalik gunoh voqeasi to'liqligicha ochib berilgan bo'lsa, "Utashan. Yettinchi tong"da shu jumlaning hatto eslash ham qahramonimiz hayotiga o'z ta'sirini o'tkazishini tasvirlaydi.

Asarda bu kabi takrorlanib turadigan jummlalar talaygina. Bu ifodalarni romanni o'qish davomida goh qahramonlar tilidan, goh muallif tilidan o'qiysiz. Muallif ushbu

jumlalar orqali qahramonlarning ichki kechinmalarini tasvirlaydi, ularning azobu-qubatlarni anglatadi, hayot tarzini ifodalaydi. Birgina “Lahzalik gunohning mangu kafforati” jumlasida asardagi barcha qahramonga tegishlidek ko‘rinadi. Ushbu jumla asarning butun mazmunini ochib bergandek bo‘ladi, asarda tilga olingan insonlarning barchasi gunohlari uchun iztirob chekayotganiga ishora qiladi.

Obrazlar masalasida Yunus oitadan keyingi o‘rinda turishi mumkin bo‘lgan obrazlar deb Sulton tandirchi, To‘ychi podachi, Odil quduqchi, Yo‘ldosh yamoqchi, Ro‘zvoy molboqar va boshqalarni aytish mumkin. Bu qishloqda yashab kelayotgan, kambag‘allikdan aziyat chekayotgan, o‘zini nima istashini bilmaydigan bu odamlar hayotiga totalitar tuzum sabab, degan hayolga borasiz. Boshqaruvdagi e‘tiborsizlik ularni shu ko‘yga solgan, deysiz xulosa qilayotib.

Undan keying obrazlar ketma-ketligini taqsimlayotib, xo‘jalik rasisi G‘ulom Sharif, pochta mudiri va boshqalarni ichkarida qallobligi va ma‘naviy tubanligi ochilib qolishidan qo‘rqadigan kimsalar, deya ta‘riflaysiz.

Romanni o‘qir ekansiz unda shayton-u jinlarga o‘xshaydigan yoinki xuddi o‘zi bo‘lgan, juda bo‘lmasa fe‘l-atvori tortadigan obrazlarni uchratasiz. Masalan, Berkinboy va Yoshiuzoq. Ushbu obrazlar o‘quvchiga jinlar haqida ramziy qatlamni ochib berishga ko‘maklashadi.

Yuqoridagilardan so‘ng esa odam qiyofasiga kirib, ularni yo‘ldan uradigan jinlar obrazi turadi. Asarda jinlarni uchratib qolgan odamlarning ahvoli, yig‘lab-siqtab o‘zlarini har kuyga solishlari, ayollarning yig‘ilishlari, xalq orasida saqlanib qolgan urf-odatlar asosida O‘g‘iloy baxshining “kuf-suf”lari orqali ifodalangan. Bundan maqsad esa odamlarning iymonning sustligiga Shubha uyg‘otgan jamiyat, jamiyatning tanazzulga yuz tutish sabablaridan bo‘lgan illatlarni ko‘rsatib berish edi. Muallif bularni to‘laligicha ko‘rsatib bera olgan ham. Shuning bilan birga esdan chiqqan udumlarni tiklash jarayonlari ham asarni yanada boyitgan.

Yozuvchi birgina qishloq hayoti orqali mamlakatda kechayotgan voqealarni ifoda qilgan. Utashan qishlog‘idagi odamlarning hayot tarzi boshqa qishloqlarga ham xos. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, Utashan ramziy timsol.

So‘nggi so‘z o‘rnida aytish joizki, inson zoti qayerda, qay makonda, kimlar bilan yashamasin, agar unda iymon sust bo‘lsa u shaytonga hamroh bo‘lib qolaveradi. Ammo asarda tilga olingan oltmish yetti yil iymon, e‘tiqod, ishonch bilan yashashni unuttira boshlagan zamon edi, nazarimizda. Insonni inson qiluvchi unsur esa – kuchli iymon orqali shaytoniy illatlarni yengib yashashidir. Xulosa qiladigan bo‘lsak, muallif zimmasiga olgan vazifani ortig‘i bilan bajargan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. “Türk Dünyası Modernleşmesi: Türk Dünyası roman ve hikaye sempozyumu”, Ege üniversitesi yayınları Edebiyat Fakültesi yayın No:227, Bornova – 2023
2. Eliyev R., “Edebiyat nezeriyyesi”. Baki: Mütercim - 2008
3. Bo‘tayev Sh., “Utashan. Yettinchi tong”. Toshkent. G‘ofur G‘ulom nomidagi nashriyot manbaa uyi. 2021
4. Bo‘tayev Sh., “Shamol o‘yini” qissa va hikoyalar”. Toshkent: Yozuvchi – 1995
5. Oripova, G. M., Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. 2023